

POPULASI DAN SAMPEL SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN Bella Angelica (20012070)

by RUSDIYANTO RUSDIYANTO

Submission date: 07-May-2023 05:26AM (UTC-0400)

Submission ID: 2061342209

File name: Makalah_Kelompok_6.pdf (327.29K)

Word count: 4400

Character count: 30024

MAKALAH
METODOLOGI PENELITIAN

POPULASI DAN SAMPEL
SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Dosen Pengajar :
Dr. Rusdiyanto,SE., M.Ak

Nama Kelompok 6 :

1. Clara Putri Virginia (20012046)
2. Bella Angelica (20012070)
3. Nur Adi Winata (20012191)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA
TAHUN 2022 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak Dr. Rusdiyanto,SE., M.Ak sebagai dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman mdalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

7
Surabaya, 09 Maret 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
BAB 2 PEMBAHASAN	3
2.1 Populasi dan Sampel	3
2.2 Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian	8
BAB 3 PENUTUP	15
3.1 KESIMPULAN	15
3.2 SARAN	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah populasi, sampel dan teknik sampling sering kali kita dengar namun istilah-istilah tersebut terkadang disalahartikan. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai populasi, sampel dan teknik sampling. Penelitian adalah kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan proses kreatifitas untuk mengungkapkan suatu gejala melalui cara tersendiri sehingga diperoleh suatu informasi. Pada dasarnya, informasi ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ditanyakan sebelumnya.

Penelitian bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang melalui prosedur ilmiah. Prosedur ini dikembangkan untuk meningkatkan kecocokan terbaik dengan pertanyaan dan untuk menghindari bias. Karena penelitian ilmiah pada dasarnya adalah usaha memperkecil interval dengan penelitian melalui pengumpulan dan penganalisaan data atas informasi yang diperoleh.

Setiap penelitian dengan metode kuantitatif selalu menggunakan instrumen tertentu untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Di sisi lain, dalam penelitian naturalistik kualitatif, penelitian menjadi lebih instrumental, karena peneliti kualitatif merupakan instrumen kunci. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Apabila jumlah variabel yang diteliti ada lima, maka jumlah instrumen juga ada lima.

Karena tujuan dari setiap instrumen penelitian adalah untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus memiliki skala. Pembuatan skala pengukuran ini didasarkan pada dua asumsi. Artinya, sains saat ini semakin cenderung menggunakan prinsip matematika, dan sains menuntut ketelitian yang semakin tinggi, terutama dalam mengukur gradasi. Dalam menyusun skala, peneliti harus berasumsi bahwa fakta di alam melibatkan rangkaian nyata yang berasal dari sifat-sifat objek yang diteliti. Berbagai macam skala pengukuran akan dibahas pada uraian berikut ini.

1.2 Rumusan Masalah

2. Apa pengertian dan jenis-jenis populasi?
3. Apa pengertian sampel ?
4. Bagaimana tahapan dalam pengambilan sampel ?
5. Apa yang dimaksud dengan teknik sampling?
6. Bagaimana cara penentuan ukuran sampel ?
7. Apa saja kesalahan-kesalahan umum dalam menentukan ukuran sampel ?
8. Apa pengertian dan jenis-jenis skala pengukuran ?
9. Apa pengertian instrumen penelitian ?
10. Bagaimana prosedur penetapan angka dalam penskalaan dibagi berdasarkan klasifikasi basis skala ?
11. Apa saja teknik pengembangan alat ukur skala ? jelaskan !
12. Bagaimana contoh bentuk instrumen penelitian ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian dan jenis-jenis populasi.
2. Untuk mengetahui pengertian sampel
3. Untuk mengetahui tahapan dalam pengambilan sampel.
4. Untuk mengetahui tentang pengertian teknik sampling
5. Untuk mengetahui cara dalam penentuan sampel
6. Untuk mengetahui kesalahan umum yang dijumpai dalam menentukan besarnya ukuran sampel.
7. Untuk mengetahui pengertian dan jenis-jenis skala pengukuran
8. Untuk mengetahui pengertian instrumen penelitian.
9. Untuk mengetahui prosedur penetapan angka dalam penskalaan dibagi berdasarkan klasifikasi basis skala
10. Untuk mengetahui teknik pengembangan alat ukur skala.
11. Untuk mengetahui beberapa instrumen standar untuk penelitian kuantitatif dalam instrumen penelitian.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Populasi dan Sampel

A. Populasi

1 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Margono, 2004). Misalnya Anda ingin melakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan perawat pengisian cacatan keperawatan dalam dokumen rekam medis di rumah sakit x, maka dalam hal ini populasinya adalah seluruh perawat yang bekerja di rumah sakit x.

Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang menjadi cakupan. Tujuan diadakannya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Namun penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel total atau sensus. Penggunaan ini berlaku jika anggota populasi relative kecil. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu memiliki berbagai macam karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin, hobi, cara bergaul, kepemimpinan, dll. Misalnya saudara ingin melakukan penelitian tentang gaya kepemimpinan direktur A, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki oleh direktur A.

B. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling (Husain dan Purnomo, 2001). Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.

Penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel lebih menguntungkan dibanding dengan menggunakan populasi saja. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan itu perlu diperhatikan oleh peneliti agar dalam pelaksanaan pencarian informasinya nanti dapat menghasilkan informasi yang representatif sehingga penelitiannya dapat dikategorikan penelitian yang valid. Berikut tabel pertimbangan dalam memilih sampel atau sensus

1 Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Peneliti perlu menentukan dulu daerah generalisasinya. Banyak penelitian menurun mutunya karena generalisasi kesimpulannya terlalu luas dan menganggap sampel yang dipilihnya sudah mewakili populasi.
2. Berilah batas-batas yang tegas tentang sifat-sifat populasi. Populasi tidak harus manusia, karena populasi dapat pula berupa benda-benda lainnya. Semua benda-

benda yang akan dijadikan populasi harus ditegaskan batas-batas karakteristiknya, sehingga dapat menghindari kekaburan atau kebingungan.

3. Tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Ada beberapa sumber informasi yang dapat member petunjuk tentang karakteristik suatu populasi, misalnya didapatkan dari dokumen- dokumen.
4. Pilihlah teknik sampling dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.
5. Presisi yang dikehendaki dari penelitian. Makin tinggi presisi (ketepatan) yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang harus diambil. Jadi sampel yang besar cenderung memberikan penduga yang lebih mendekati nilai sesungguhnya (*true value*).

C. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif (Murgono, 2004). Adapun teknik pengambilan sampel secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua teknik, yaitu nonprobability sampling dan probability sampling. Secara skematis, teknik sampling dapat di tunjukan pada gambar 5.1 sebagai berikut:

1. Probability Sampling

Probability sampling (sampling random) adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2018). Pemilihan sampel dengan cara probability ini sangat dianjurkan pada penelitian kuantitatif. Dalam probability sampling ada 4 teknik sampling yang dapat digunakan antara lain :

a. Simple Random Sampling

Ciri utama sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Hal ini berarti setiap unsur dipilih dengan bebas dari setiap unsur lainnya.

b. Proportionate Stratified Sampling

Ciri utama sampling ini adalah apabila populasi heterogen atau berdiri atas kelompok-kelompok bertingkat secara proposional serta penentuan tingkat berdasarkan karakteristik tertentu. Artinya, peneliti harus mengetahui bahwa dalam populasi ada strata, kelas, lapisan, atau ras, misalnya ada kelas pegawai negeri, mahasiswa, dan petani. Keuntungan menggunakan cara ini ialah anggota sampel yang diambil lebih representatif. Kelemahannya ialah lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasi.

c. Disproportionate stratified random

Ciri utama dari teknik sampling ini adalah apabila populasi berstrata atau bertingkat tetapi kurang proposional. Misalnya karyawan dari unit kerja tertentu mempunyai; 1 orang lulusan S3, 3 orang lulusan S2, 100 orang lulusan S1, 700 orang lulusan SMA, 600 lulusan SMP, maka satu orang lulusan S3 dan tiga orang lulusan S2 maka satu orang dan 3 orang itu diambil semua sebagai sampel.

d. Cluster Sampling

Ciri utama sampling ini adalah apabila populasi terbesar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Teknik sampling ini sering digunakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling.

1

2. Non Probability Sampling

Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2018). Teknik ini dapat dilakukan dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat. Namun kelemahan teknik ini adalah hasilnya tidak dapat diterima dan berlaku bagi seluruh populasi, karena sebagian besar dari populasi tidak dilibatkan dalam penelitian. Dalam teknik non probability sampling ini ada 6 macam teknik memilih sampel yaitu :

a. Sampling Sistematis

Ciri utama dari sampling ini ialah apabila pengambilan sampel dipilih berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sebagai contoh anggota populasi dari penelitian tentang daftar pegawai disuatu kantor terdiri dari 150 orang. Dari semua anggota ini diberi nomor urut yaitu dari nomor urut 1-150. Pengambilan sampelnya bisa dengan bilangan kelipatan, ganjil saja maupun bisa genap saja. Keuntungannya dari teknik ini adalah mudah dalam pelaksanaannya dan cepat diselesaikan. Kelemahannya ialah populasi yang berada diantara yang kesekian dan kesekian dikesampingkan, sehingga cara ini tidak sebaik sampling acakan.

b. Sampling Insidental

Ciri utama dari sampling ini ialah apabila pemilihan anggota sampelnya berdasarkan kebetulan dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada dijumpai. Sebagai contoh seorang peneliti menanyakan kepada pengunjung pasien tentang pelayanan puskesmas. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah murah, cepat dan mudah. Kelemahannya adalah kurang representatif.

c. Sampling Purposive

Ciri utama dari sampling ini ialah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Sebagai contohnya untuk meneliti kualitas jagung, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam pertanian. Teknik ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan tujuan mengamati kasus-kasus tertentu.

d. Sampling Kuota

Ciri utama sampling ini ialah apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu (kuota) dengan ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pemindahan ibukota Negara Indonesia. Jumlah sampel yang ditentukan 800 orang. Jika pengumpulan data masih belum memenuhi kuota tersebut, maka

penelitian dipandang belum selesai, karena belum memenuhi kuota yang ditentukan.

e. Sampling Jenuh

Ciri utama sampling ini dikatakan jenuh (tuntas) apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh baik digunakan apabila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat dengan kesalahan yang sangat kecil.

f. Snowball Sampling

Ciri utama sampling ini ialah digunakan untuk menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang akrab dengan cara informasi tersebar dikalangan tertentu. Awalnya jumlah cuma satu orang atau dua orang, kemudian karena dengan dua orang tersebut belum merasa puas dengan terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih paham dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

3

D. Penentuan Ukuran Sampel

Ukuran sampel (*sample size*) adalah banyaknya individu, subyek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel (Husani dan Purnomo, 2001).

Tentang berapa ukuran ideal untuk sampel penelitian?, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau ketentuan yang bisa diterima secara umum. Penetapan ukuran sampel merupakan masalah yang kompleks dan mencakup banyak pertimbangan kualitatif dan kuantitatif seperti tipe kesalahan, *confidence level*, *standar deviasi*, *variance* dan lainnya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah *research desain* yang juga mempengaruhi rumus besar sampel mana yang digunakan. Sedangkan teknik untuk menghitung besarnya anggota sampel secara umum dapat dilakukan dengan beberapa carayaitu sebagai berikut :

1. Besar sampel penelitian deskriptif

a. Studi Proporsi (one group)

Perhitungan besarnya anggota sampel dengan menggunakan cara proporsi dapat menggunakan sejumlah rumus salah satunya seperti uraian berikut ini :

$$n = \frac{z^2 \alpha \cdot p(1 - p)}{e^2}$$

e^2

Keterangan :

P = Proporsi

e = presesi

3

b. Studi mean (one grup)

Untuk studi mean atau nilai rata-rata, maka kita dapat menggunakan rumus berikut ini :

$$n = \frac{z_a^2 \cdot \sigma^2}{e^2}$$

$$n = \left[\frac{z_a \cdot xS}{d} \right]^2$$

Keterangan :

Z_{α} = kesalahan tipe 1 (1.96)

σ^2 = variance

e = presesi

d = presesi

S = standar deviasi

2. Besar sampel penelitian analitik

Dalam penelitian analitik juga memerlukan perhitungan sampel yang akurat juga. Setiap desain penelitian menggunakan rumus yang berbeda-beda. Terkait hal tersebut, berikut disajikan beberapa rumus besar sampel (sastroasmoro dan ismal, 2012) dalam swarjana:

a. Dua populasi independen (mean)

Bila penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mean pada dua populasi yang bersifat independen, maka rumus berikut ini dapat digunakan untuk menghitung besar sampel yang akan digunakan.

$$n_1 = n_2 = 2 \left\{ \frac{(z_{\alpha} + z_{\beta})S}{x_1 - x_2} \right\}^2$$

Keterangan :

n_1 = besar sampel kelompok 1

n_2 = besar sampel kelompok 2

Z_{α} = kesalahan tipe 1 (α)

Z_{β} = kesalahan tipe 2 (β)

S = standar deviasi

$X_1 - X_2$ = perbedaan klinis yang diinginkan

b. Dua populasi berpasangan

Rumus besar sampel untuk penelitian mencari mean pada populasi yang dipilih secara berpasangan (matching) :

$$n = \left\{ \frac{(z_{\alpha} + z_{\beta})S_d}{d} \right\}^2$$

Keterangan :

n = besar sampel

Z_{α} = kesalahan tipe 1 (α)

Z_{β} = kesalahan tipe 2 (β)

S_d = simpangan baku dari rerata selisih (didapatkan dari pustaka)

d = selisih mean dua kelompok yang bermakna

E. Kesalahan – Kesalahan Umum Dalam Menentukan Ukuran Sampel

Biasanya kesalahan-kesalahan umum yang sering dijumpai dalam menentukan besarnya ukuran sampel adalah sebagai berikut :

1. Peneliti gagal dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dapat diperoleh

2. Peneliti tidak menggunakan teknik sampling yang disyaratkan untuk menentukan anggota sampel subgrupnya sehingga analisis statistika parametrik tidak berlaku pada populasi yang sebenarnya.
3. Peneliti merubah prosedur teknik sampling
4. Peneliti merubah rumus untuk menghitung besaran anggotasampel
5. Peneliti memilih anggota sample yang tidak sesuai dengan tujuan penelitiannya
6. Peneliti mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan oleh perhitungan
7. Peneliti tidak memberikan alasan-alasan mengapa rumus dan teknik sampling yang digunakan di dalam penelitian itu
8. Peneliti memilih grup eksperimen dan grup kontrol dari populasi yang berbeda

2.2 Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian

A. Skala Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu penetapan angka atau symbol untuk nilai atau karakteristik objek yang diukur sesuai dengan aturannya yang telah ditentukan. Objek pengukuran yang konkrit atau dapat diukur secara nyata adalah usia, jenis kelamin, tinggi badan, pendidikan, pendapatan, sedangkan yang bersifat abstrak berupa loyalitas, kepribadian, kepuasan. Sedangkan **skala** merupakan ukuran kuantifikasi yang diatur berdasarkan nilai atau besarnya, yang bertujuan untuk mewakili atau representasi dari barang, orang atau kontinuitas. Ada 4 jenis skala pengukuran yang akan dijabarkan berikut:

1. Skala Nominal

Penggunaan skala ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung peristiwa, obyek dan subyek untuk diklasifikasikan dalam individu, produk, merek, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu kategori, sehingga sering disebut skala kategori. Contohnya pemberian nomor registrasi masuk kampus, nomor kaus punggung. Skala nominal dapat menggunakan angka, symbol maupun label. Skala ini melibatkan perhitungan sederhana dan frekuensi kasus ke dalam beberapa kategori, sehingga skala nominal akan digunakan dalam label sebuah kategori atau pengelompokan. Beberapa kategori skala nominal adalah tidak spesifik menunjukkan suatu urutan atau jarak serta dapat mengelompokkan beberapa hal dalam suatu kategori kelompok dengan pelabelan. Skala ini sangat umum digunakan dalam survey dan penelitian.

2. Skala Ordinal

Skala ordinal digunakan secara spesifik untuk pemeringkatan dalam sebagian studi penelitian. Skala ordinal dipakai untuk menentukan tingkat persepsi konsumen, preferensi, kepuasan dan sebagainya. Sebagai contoh penelitian produk sampho yang sesuai dengan kondisi kulit konsumen yang dibuat dalam skala ordinal, yang dijabarkan sebagai berikut:

Peringkat	Merek Barang	Responden
1	Pantene	200

II	Clear	150
III	Head & Shoulders	150
Total		500

Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan Modus adalah peringkat I (produk Pantene) dan Median berada pada peringkat ke II (produk Clear). Skala ordinal juga dapat digunakan untuk mengatur berbagai kategori atau karakter secara berurutan dari unit tertinggi sampai terendah, sehingga peneliti akan mengetahui urutan preferensi, tetapi tidak ada informasi mengenai produk mana yang lebih disukai. Beberapa uji statistic dapat diaplikasikan seperti modus, median, kuartil. Namun, jika peneliti ingin mengetahui korelasi pesanan dengan peringkat data maka penggunaan Koefisien Korelasi Ordinal perlu dilakukan bersamaan dengan Koefisien Kecocokan Kendall.

3. Skala Interval

Skala interval lebih bermakna dibandingkan dengan skala nominal ataupun ordinal, karena skala ini merupakan representasi yang sama dari obyek yang diukur. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Prinsip kesetaraan interval memungkinkan persamaan dasar penyusunan unit dengan asumsi bahwa intervalnya sama. Penggunaan skala interval atau cardinal memungkinkan peneliti menjustifikasi rata-rata aritmatika sebagai ukuran karena memiliki dasar satuan ukuran yang sama. Implikasi dari hal ini adalah interpretasi tidak hanya dalam urutan skor tapi perbedaan diantara objek yang diteliti. Contoh penggunaan skala interval adalah temperatur. Temperature diukur baik pada derajat Celsius atau Fahrenheit. Tidak bisa dikatakan bahwa $50^{\circ} F$ adalah dua kali lebih panas dari $25^{\circ} F$ karena suhu yang sesuai pada skala Celcius adalah $10^{\circ}C$ dan $-3,9^{\circ}C$, yang tidak dalam rasio 2: 1.

4. Skala Rasio

Skala rasio merupakan skala internal yang bersifat khusus karena memiliki titik nol yang bermakna. Skala rasio banyak digunakan dalam perhitungan panjang, berat, atau jarak. Penggunaan skala ini memungkinkan nilai objek dapat dibandingkan dengan objek yang lain, seperti besar bola basket 10 kali dari besar bola kasti. Skala ini digunakan untuk mengukur variable factual dari obyek dan dikatakan sebagai tingkat pengukuran tertinggi. Sifat dari skala ini memiliki skala interval dengan titik asal tetap atau titik 0, dan memungkinkan peneliti membandingkan tidak hanya nilai skor tetapi juga skala relative. Contohnya perbedaan antara 10 menit dan 20 menit sama dengan perbedaan antara 30 dan 40, dan 20 menit dua kali lebih lama dari 10 menit. Hampir semua operasi statistic dapat dilakukan dalam skala rasio ini seperti pengukuran tendensi pusat, rata-rata geometri dan sebagainya.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Ibnu Hadjar adalah “alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif”. Sehingga diperlukan teknik pengembangan skala atau alat ukur untuk mengukur variable dalam pengumpulan data yang lebih sistematis. Salah satu implementasi skala pengukuran adalah skala membantu dalam memperkirakan minat atau perilaku individu atau kelompok terhadap orang lain atau lingkungannya. Namun, dalam membentuk skala pengukuran harus mempertimbangkan jumlah data yang terlibat, menganalisis uji statistic dan skala serta kategori apa yang digunakan disertai dengan teknik pengembangan konstruksi skala.

1. Skala

Skala sangat penting dalam penelitian untuk menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam bentuk angka terhadap berbagai tingkat pendapat, sikap atau konsep lainnya. Penskalaan dilakukan dengan membuat penilaian tentang beberapa karakteristik penelitian, kemudian menilai karakter yang ditemukan dalam penelitian dengan standar skala yang dibuat atau dengan menyusun kuesioner yang melihat respon individu dalam rentang skala. Skala menyatakan nilai tertinggi dan terendah dan beberapa titik tengah antara dua titik tersebut. Perbandingan akan dilakukan dengan melihat beberapa titik poin tersebut dengan titik tertinggi atau titik terendah. Angka digunakan untuk mengukur perbedaan derajat dalam sikap dan pendapat sesuai dengan skala- posisi subyek. Jadi teknik penskalaan merupakan penentuan ukuran kuantitatif konsep subyektif yang bersifat abstrak dan memberikan karakteristik pada subyek yang diteliti.

2. Klasifikasi Basis Skala

Prosedur penetapan angka dalam penskalaan dibagi berdasarkan basis:

a. Orientasi subjek

Basis skala ini dirancang untuk mengukur karakteristik responden siapa yang mampu menyelesaikan atau untuk menilai stimulus pada objek yang disajikan kepada responden.

b. Formulir tanggapan

Basis skala ini dapat diklasifikasikan dalam bentuk kategori dan komparasi. Skala kategori atau skala penilaianm digunakan ketika skor seorang responden terhadap beberapa objek tanpa referensi langsung ke objek tersebut. Sedangkan skala komparasi atau skala peringkat, responden diminta untuk membandingkan dua objek atau lebih secara berurutan.

c. Tingkat subjektivitas

Basis skala ini didasarkan pada apakah pengukuran dilakukan berdasarkan preferensi pribadi secara subyektif atau hanya membuat penilaian secara non-preferensi subyektif.

d. Properti skala

Pertimbangan property skala akan berdampak pada pertimbangan klasifikasi skala menjadi skala nominal, ordinal, interval ataupun rasio.

e. Jumlah dimensi

Dasar skala ini mengklasifikasi skala dan bentuk satu dimensi atau multidimensi. Dalam skala satu dimensi peneliti hanya mengukur satu atribut responden atau objek, sedangkan penskalaan multidimensi mengukur suatu objek menggunakan konsep ruang atribut dimensi sehingga dapat digambarkan lebih baik.

f. Teknik skala konstruksi

Pengembangan teknik skala konstruksi dibagi menjadi:

- I. *Arbitrary approach* dimana pendekatan pengembangan skala berdasarkan *ad hoc*. Diasumsikan bahwa skala tersebut mengukur konsep untuk yang telah dirancang, meskipun ada sedikit bukti untuk mendukung asumsi semacam itu.
- II. *Consensus approach* (Pendekatan konsensus), dimana peneliti mengevaluasi hal-hal yang dipilih untuk dimasukkan dalam instrumen dan apakah mereka relevan terhadap topik tersebut dan tidak ambigu dalam implikasi
- III. *Item analysis approach* (Pendekatan analisis item), dimana sejumlah item individu dikembangkan menjadi tes yang diberikan kepada sekelompok responden. Kemudian, skor total dihitung untuk setiap responden, dan item individu dianalisis untuk menentukan item mana yang membedakan antara orang atau benda dengan skor total tinggi dan yang memiliki skor rendah.
- IV. *Cumulative scales* (Skala kumulatif) dipilih berdasarkan kesesuaian dengan beberapa peringkat item dengan perbedaan jelas skor naik dan turun.
- V. *Factor scales* (Skala faktor) dibangun atas dasar interkorelasi item yang menunjukkan bahwa faktor umum menjelaskan hubungan antar item.

3. Teknik Pengembangan Alat Ukur Skala

Ada dua teknik konstruksi skala primer, yaitu teknik komparasi dan non-komparasi. Teknik komparatif digunakan dalam menentukan nilai skala beberapa hal dengan melakukan perbandingan antar hal tersebut. Metode teknik non-komparatif, nilai skala sesuatu ditentukan tanpa membandingkan dengan sesuatu lain. Beberapa jenis teknik komparatif adalah:

a. Skala perbandingan berpasangan (*Pairwise comparison scale*)

Merupakan teknik konstruksi skala tingkat (ordinal), di mana responden diberikan dua item dan kemudian memintanya untuk memilih pilihannya atau preferensinya.

Berikut contoh ada empat proposal yang dipertimbangkan oleh komite perundingan. Anggota Komite ingin mengetahui bagaimana keanggotaan dari sampel 100 anggota mengekspresikan preferensi, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Saran				
	A	B	C	D
A	-	65	32	20
B	40	-	38	42
C	45	50	-	70
D	80	20	98	-
Total	165	135	168	132

b. Skala model Rasch (*Rasch model scale*)

1 Dalam teknik ini, banyak responden terlibat secara simultan yang dihadapkan pada beberapa item. Nilai skala diturunkan dari perbandingan respon yang diperoleh. Skala urutan-peringkat merupakan teknik membangun skala tingkat ordinal (peringkat), di mana responden diberikan beberapa item yang perlu dia ranking/urutkan.

c. Skala penjumlahan konstan (*Constant sum scale*)

Dalam teknik konstruksi skala ini, responden penelitian biasanya diberikan dengan jumlah sesuatu contohnya uang, kredit atau poin yang bersifat konstan yang harus dialokasikan ke berbagai item untuk menentukan nilai skala item tersebut.

Beberapa jenis teknik non-komparatif adalah:

a. Skala peringkat berkelanjutan (*Continuous rating scale*)

Dalam teknik ini, responden umumnya menggunakan serangkaian angka dikenal sebagai titik skala untuk memberiperingkat suatu item. Teknik ini juga dikenal sebagai penskalaan grafik berperingkat.

b. Skala likert (*Likert scale*)

Teknik ini memungkinkan responden untuk menilai item pada skala lima hingga tujuh poin tergantung pada jumlah perjanjian atau ketidaksepakatan mereka pada item tersebut. Skala Likert terdiri dari serangkaian pernyataan tentang sikap responden terhadap objek yang diteliti. Setiap pernyataan memiliki 5 poin, dari skala Agree dan Disagree. Masing-masing skor item dijumlahkan untuk menghasilkan skor total bagi responden

Skala Likert terdiri dari dua bagian-bagian item dan bagian evaluasi. Bagian item biasanya merupakan pernyataan tentang produk, acara, atau sikap tertentu. Bagian evaluasi adalah daftar tanggapan seperti "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju". Skala lima titik digunakan di sini. Kemudian nomor seperti +2, +1, 0, -1, -2 digunakan.

1 c. Skala diferensial semantic (*Semantic differential scale*):

Dalam teknik ini, responden diminta untuk menilai berbagai atribut item pada skala tujuh poin. Berikut contoh dari Skala diferensial semantic.

1 4. Analisis Reliabilitas (*Reliability*)

Reliabilitas suatu skala diartikan sejauh mana suatu proses pengukuran bebas dari kesalahan (*error*). Keandalan (*reability*) sangat berkaitan dengan akurasi dan konsistensi. Suatu Skala dikatakan handal/reliabel, jika menghasilkan hasil yang sama ketika pengukuran dilakukan berulang serta dilakukan dalam kondisi konstan (sama).

5. Analisis Validitas (*Validity*)

Validitas menjadi hal yang sangat penting karena validitas menjamin keabsahan pengukuran dari skala yang ditentukan dari variable-variabel yang digunakan dalam menentukan hubungan suatu kejadian atau fenomena. Ada beberapa metode yang dipakai untuk memeriksa validitas skala yang digunakan dalam pengukuran diantaranya:

a. Bangunan Validitas (*Construct Validity*)

Sebagai contoh, pimpinan akan mempercayai bahwa terdapat korelasi antara kepuasan pekerjaan pada seorang pekerja dengan pribadi ekstrovert yang dimiliki sebagai sales penjualan pada perusahaan. *Construct Validity* akan dipertanyakan jika antara kepuasan dan kepribadian yang terbuka tidak berdampak pada kinerja penjualan pegawai tersebut.

b. Konten Validitas (*Content Validity*)

Pendefinisian masalah harus jelas disertai dengan masalah apayang perlu diukur dengan pengembangan skala pengukuran dengan tujuan penelitian tersebut. Contoh peluncuran produk baru harus disertai pengukuran apakah isi (content) nya disukai oleh responden. Sehingga tidak terjadi kegagalan dalam launching produk tersebut.

c. Predictive Validity

Ini berkaitan dengan kemampuan peneliti dalam memprediksi bagaimana performance dari suatu item dimasa mendatang berdasarkan skor yang yang dihitung saat ini.

d. *Convergent Validity*

Penilaian sampai sejauh mana skala berkorelasi positif denganskala pengukuran lain dari konstruk yang sama.

e. *Validitas Diskriminan*

Sejauh mana suatu skala ukuran tidak berkorelasi dengan konstruksi lain yang memang seharusnya berbeda.

f. Validitas Nomologis

Sejauh mana skala berkorelasi dengan cara yang diprediksi secara teoritis dengan ukuran konstruksi yang berbeda tetapi terkait.

C. Contoh Bentuk Instrumen Penelitian

Selain bentuk instrumen dalam bentuk skala komparasi dan non-komparasi di atas, ada beberapa instrumen standar untuk penelitian kuantitatif yang dikenal diantaranya:

1. True-False

Mudah ditulis dan dinilai, cenderung menghafal namun mendorong tebakan tinggi dari responden, sehingga diperlukan jumlah besar pertanyaan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang apa yang diketahui peserta.

2. Matching

Mudah ditulis dan dinilai, bentuk ini ideal untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara fakta, namun cenderung menekankan hafalan responden.

3. Multiple Choice

Memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi dalam mengukur hasil serta dirancang untuk membuat peserta membedakan antara opsi yang bervariasi dalam tingkat kebenaran sehingga tingkat berpikir kognitif lebih tinggi daripada pertanyaan T / F. Namun bentuk ini memakan waktu untuk menulis dan harus diisi dengan hati-hati.

2 BAB 3 PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

5
Sampel dan populasi keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sederhananya sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi dan merupakan wakil dari anggota populasi yang diteliti. Keduanya menjadi hal yang sangat menentukan hasil penelitian karena dapat memberikan generalisasi pada hasil penelitian yang didapat. Oleh karenanya, penting sekali untuk kalian dapat bersikap cermat dan teliti dalam menentukan besaran populasi dan sampel yang akan digunakan.

Dalam proses penelitian, tentu saja hal yang paling penting adalah apa yang diteliti. Maka ketika kita ingin mengumpulkan data dari apa yang kita teliti maka disinilah peran Skala Pengukuran dan instrumen penelitian. Ketika peneliti sudah mengetahui apa tujuan dari penelitiannya dan apa yang ia teliti maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana memilih metode dan instrumen dalam penelitian yang ia lakukan.

3.2 SARAN

12
Dengan adanya pembahasan tentang populasi dan sampel ini diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang "Populasi Dan Sampel" dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2
Dari pembahasan singkat kami mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian kiranya dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca sekalian. Kami menyadari bahwa makalah kami ini sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan makalah kami kedepannya. Akhir kata, tiada hal yang sempurna dari sajian kami, karena masih dalam proses belajar, dan harapan kami semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

https://zenodo.org/record/7678009#.Y_rIGx_P3Qw

8

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Vm1XEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA33&dq=Populasi+dan+sampel&ots=N_Ydbvs5D1&sig=82GWYXCb6HW9pgQdoK5ATJr6PDc&redir_esc=y#v=onepage&q=Populasi%20dan%20sampel&f=true

POPULASI DAN SAMPEL SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN Bella Angelica (20012070)

ORIGINALITY REPORT

91 %
SIMILARITY INDEX

91 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

33 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 adekhaerudin.files.wordpress.com **73** %
Internet Source

2 www.scribd.com **5** %
Internet Source

3 www.coursehero.com **4** %
Internet Source

4 fathulamin16.blogspot.com **2** %
Internet Source

5 penerbitbukudeepublish.com **1** %
Internet Source

6 dokumen.tips **1** %
Internet Source

7 id.scribd.com **1** %
Internet Source

8 ejournal.bsi.ac.id **1** %
Internet Source

9 ilyas-atsary.blogspot.com **1** %
Internet Source

10	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
11	silalatjantan.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Morgan Park High School Student Paper	<1 %
13	samoke2012.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
15	bpm.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
16	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
17	anisyahassafitria.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	sampellll.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	unimuda.e-journal.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

POPULASI DAN SAMPEL SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN PENELITIAN Bella Angelica (20012070)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19
